

BISERICA, LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ ȘI EDUCAȚIA PENTRU PACE

Pr. Lect. univ. dr. Bogdan IVANOV

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”,

Cluj-Napoca

paul.ivanov@ubbcluj.ro

ABSTRACT: The Church, Freedom of Conscience, and Education for Peace.

For us, those of today, freedom of conscience is one of the most profound expressions of human dignity. Modernity sees it as one of the fundamental pillars of human rights, so that we all live under its shelter, we enjoy it, we defend it, we desire it to be as broad and accessible as possible for as many people as possible, and we feel offended or even oppressed when it is refused or contested. But has it always been this way? Or is freedom of conscience only a recent acquisition? Does it still have Christian roots? Or, in other words, can it still function outside the Christian logic that conceived it? These are a few questions and, at the same time, reflections on this provocative subject from its theoretical aspect, but vital for a better understanding of the relationship between freedom of conscience and the world.

In the context of contemporary challenges posed by religious pluralism and social conflicts, the concepts of freedom of conscience and peace assume special relevance for Christian theology, which can find a way to engage in dialogue with the secular world and claim an important role in educating it.

Keywords: *Freedom of conscience, Church, Patristic Theology, Ideology, Secularism, Orthodoxy, Communism, philosophy. Social involvement, freedom.*

Pentru noi, cei de azi, libertatea de conștiință este una dintre cele mai profunde expresii ale demnității umane. Modernitatea o vede ca pe unul dintre pilonii fundamentali ai drepturilor omului, așa încât trăim cu toții la adăpostul ei, ne bucurăm de ea, o apărăm, o dorim cât mai largă și mai accesibilă pentru cât mai mulți oameni și ne simțim jigniți sau chiar oprimați când ea ne este refuzată sau contestată. Dar a fost tot timpul așa? Sau libertatea de conștiință este doar o achiziție de dată recentă? Mai are ea rădăcini

creștine? Sau altfel spus mai poate funcționa în afara logicii creștine, care a zămislit-o? Sunt câteva întrebări și în același timp reflecții asupra acestui subiect provocator sub aspectul lui teoretic, dar vital pentru o mai bună plasare a libertății de conștiință în raport cu lumea.

În contextul provocărilor contemporane ale pluralismului religios și al conflictelor sociale, conceptele de libertate a conștiinței și pace capătă o relevanță deosebită pentru teologia creștină, care poate găsi o cale de dialog cu lumea seculară și își poate revendica un rol important în educarea ei.

De la bun început trebuie spus că libertatea de conștiință ne protejează nu doar manifestarea exterioară a credinței sau a convingerilor, ci însăși interioritatea propriei persoane, adică spațiul în care se formează judecata morală, raportarea la adevăr, responsabilitatea față de sine și față de Dumnezeu sau angajamentul față de un ideal etic sau moral. Dacă ne raportăm la lumea de azi, marcată de pluralism axiologic, de tensiuni culturale și de competiția dintre diferitele ideologii, libertatea de conștiință devine un indicator esențial al maturității democratice și un barometru al păcii sociale. Cu alte cuvinte, acolo unde ea este asumată ca un fundament pentru celelalte valori, creează un spațiu în care toate libertățile primate în ansamblu înfloresc. Libertatea de conștiință trebuie asumată și în cheie teologică, dar și în cheie educațională¹, pentru a ajunge astfel la fundamentele care o fac posibilă în viitor.

Privită în ansamblul larg al celorlalte drepturi fundamentale, libertatea de conștiință este definită de caracterul ei profund interior, fiind asumată nu doar prin simpla adeziune personală, ci și prin credință și transmisă prin educație. Sub aspectul cronologiei ei, deși formularea ei este relativ recentă, libertatea de conștiință este în același timp anterioară oricărei ordini politice. Ea se raportează și la elemente ce țin de interioritatea ființei sau la experiențe petrecute cu mult înainte de apariția statelor. Acesta este și motivul pentru care regimurile autoritare au încercat frecvent să o controleze sau să o substituie prin intervenții normative. În același timp, democrațiile contemporane, deși tolerante la nivelul discursului public sau în documentele oficiale, produc de multe ori forme subtile de constrângere culturală sau marginalizare pe baza convingerilor sau

1 Olga Chistyakova, „Postmodernism, Christian Patristics, and Values of Peace in the Modern Cultures In the Context of Educational Process”, în *Atlantis Press* (2016), pp. 994–1000, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icadce-16/25858403>.

a valorilor religioase, care nu se aliniază la ideologiile dominante. Acestea din urmă devin tot mai subtile și mai rafinate.

Experiența societăților post-totalitare, în special a celor din Europa de Est, arată că libertatea de conștiință nu este doar o chestiune ce ține de opțiunea individuală, ci un element esențial pentru reconstrucția spațiului civic și restabilirea încrederii sociale, iar nu mai puțin și pentru vindecarea rănilor memoriei și a reclădirii încrederii la nivel social. În acest sens, protejarea conștiinței nu se reduce doar la garantarea neutră a pluralismului, ci implică recunoașterea rolului public al tradițiilor religioase, al eticii comunitare și al dialogului interinstituțional.

Prezentul studiu își propune să analizeze libertatea de conștiință ca drept fundamental într-un context mai larg, urmărind trei direcții majore: genealogia istorică și teologică a conceptului, redefinirile moderne și postmoderne impuse de ideologiile și implicațiile ei pentru drepturile omului, educație și pacea socială. Abordarea mea își propune să evidențieze pe lângă aceste aspecte teologice și istorice și tensiunile reale dintre autonomia persoanei și presiunea uniformizatoare a ideologiilor contemporane, precum și rolul Bisericilor în apărarea responsabilă a conștiinței, ca spațiu al libertății, al alegerilor înțelepte și al bunei conviețuiri.

Genealogia libertății de conștiință

Conceptul de libertate de conștiință, așa cum este înțeles el astăzi în dreptul internațional și în teoriile politice moderne, nu apare *ex nihilo*, ci este rezultatul unei evoluții complexe ce traversează o mulțime de epoci religioase, filosofia dreptului natural și transformările politice ale Europei, începând cu modernitatea. Deși termenul modern capătă contur abia în epoca iluministă, rădăcinile lui se regăsesc în concepția creștină despre persoana umană, în teologia patristică și în tensiunile istorice dintre autoritatea religioasă și puterea politică².

Părinții Bisericii au dezvoltat o înțelegere profundă a acestor realități, văzându-le nu doar ca simple concepte abstracte, ci ca dimensiuni fundamentale ale experienței creștine, care trebuie cultivate prin educație și formare spirituală³. Apologeții creștini timpurii au apărat dreptul de a

2 Nathan S. Chapman, „Disentangling Conscience and Religion”, în *Social Science Research Network* (2013), p. 1457.

3 T. Mada, „The Function of Moral Conscience in Patristic Theology”, în *International Journal of Orthodox Theology*, 5(2), 45-68.

practica credința în cadrul ordinii publice romane, iar filosofi au încadrat judecata morală interioară în moduri pe care autorii ulteriori le-au reelaborat în limbajul drepturilor.

În antichitatea creștină, libertatea interioară este inseparabilă de responsabilitatea morală și are un impact imediat în sfera societății. Libertatea de conștiință se fundamentează pe un fapt utilitarist, care scotea în evidență contribuția pozitivă pe care creștinii o aduc societății, ca buni cetățeni care respectă legea și se roagă pentru bunăstarea publică.

Părinții Bisericii afirmă cu tărie că libertatea persoanei este un dat ontologic, legat de capacitatea fiecărui om de a răspunde chemării divine. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă asupra faptului că adevărul nu se impune prin forță, iar convertirea autentică presupune consimțământul liber al credinciosului. „Dumnezeu a pus în sufletul nostru o lege naturală, care ne învață ce este bun și ce este rău”⁴, logică în care s-a adresat și Apostolul Pavel romanilor (Rm 2, 14-15). Această perspectivă patristică de secol IV, fundamentează înțelegerea libertății de conștiință ca o responsabilitate de a urma vocea interioară a lui Dumnezeu și de a alege.

Trei secole mai târziu, Sfântul Maxim Mărturisitorul a preluat și el această idee și a dus-o mai departe arătând că adevărata libertate a conștiinței se realizează numai prin unirea cu voia lui Dumnezeu. El afirmă că „libertatea nu constă în posibilitatea de a alege între bine și rău, ci în capacitatea de a alege binele în mod liber și conștient”⁵. Această viziune oferă o bază teologică solidă pentru înțelegerea libertății de conștiință ca o facultate, ce trebuie educată și formată pentru a fi tot timpul orientată spre bine.

Libertatea de conștiință, în viziunea Părinților nu cade în capcana unui relativism moral și nici nu tinde spre o autonomie absolută a individului, ci mai degrabă deschide perspectiva asupra capacității de discernământ moral, format în comuniune cu Dumnezeu și în dialog cu semenii. Această înțelegere se reflectă în modul în care Părinții Bisericii au abordat relația dintre conștiință și pace, văzând în formarea unei conștiințe

4 A. V. Chistyakov, „Religion Against Violence: Insights of Contemporary Philosophy and Eastern Patristics”, în *Religions*, 15(11) (2024), p. 1360. <https://doi.org/10.3390/rel15111360>

5 Sfântul Maxim Mărturisitorul, *Ambigua*, 7, 7c, traducere din limba greacă de pr. prof. Dumitru Stăniloae, 2006, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, p. 101, 109.

drepte calea spre o societate pașnică⁶. Părinții sperau ca prin asumarea educării conștiințelor și a exercițiului libertății acesteia lumea să se bucure de mai multă solidaritate și pace.

Sfinții Părinți nu concepeau conștiința și nici libertatea acesteia ca realități pur individuale, ci ca manifestări proprii persoanei umane, care se formează și se exprimă în cadrul comunității. Sfântul Vasile cel Mare sublinia importanța discernământului comunitar, arătând că „conștiința individuală trebuie să fie confirmată și susținută de înțelepciunea comunității creștine”⁷. Analiza teologică modernă observă că „conștiința funcționează ca un judecător incoruptibil”, ce ghidează persoana în relațiile sale cu ceilalți și cu societatea, dar joacă și rolul de primă instanță morală ce se pronunță asupra caracterului faptelor⁸.

În teologia patristică, există o legătură organică între libertate, conștiință și pace, despre care am amintit. O conștiință bine formată și articulată este considerată un fundament real al unei vieți pașnice, atât la nivel personal, cât și social. Ideea ce se poate desprinde este că omul care trăiește în conformitate cu conștiința sa dreaptă găsește pacea cu Dumnezeu și cu semenii săi⁹. Această legătură se bazează pe înțelegerea faptului că adevărata pace nu poate fi impusă din exterior, ci trebuie să izvorască din interior, din conștiința formată a persoanei și mai ales din legătura acesteia cu Dumnezeu. Literatura contemporană pune accentul pe faptul că „libertatea interioară a conștiinței se exprimă ca mărturie practică” și că „mărturia creștină trebuie să se reflecte într-un mod de viață creștină și nu să rămână doar la nivelul unei ideologii impersonale”¹⁰. Libertatea de conștiință, înțeleasă prin prisma teologiei patristice implică în mod obligatoriu o deschidere personală față de ceilalți oameni.

6 A. N. Papathanasiou, „Liberation Perspectives in Patristic Thought: An Orthodox Approach”, în *Theological Studies*, 34/3 (2013), pp. 123-145.

7 B. J. Wangare, „Patristic Education: Foundations for Contemporary Christian Pedagogy”, în *Journal of Christian Education*, 41(2) (2018), pp. 78-95.

8 Bogdan Ivanov, „Conștiința, locul de împlinire a legii”, în Arhim. dr. Macarie Motogna, Dr. Mihai Florin Hasan și Dr. Victor Vizauer, *Cel care a trecut făcând bine. Nicolae Edroiu*, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2019, pp. 24-30.

9 T. Mada, „The Function of Moral Conscience in Patristic Theology”, în *International Journal of Orthodox Theology*, 5(2), 45-68.

10 A. N. Papathanasiou, „Liberation Perspectives in Patristic Thought: An Orthodox Approach”, în *Theological Studies*, 34(3), (2013), po. 123-145.

Desprindem din aceste afirmații ideea că libertatea de conștiință implică responsabilitatea morală pentru promovarea păcii. Această responsabilitate nu se limitează doar la evitarea conflictelor, ci include participarea activă la construirea unei societăți mai drepte și mai pașnice, iar libertatea conștiinței se manifestă prin angajamentul pentru dreptate și pace. Această perspectivă oferă o bază teologică pentru înțelegerea rolului creștinilor în societate și pentru promovarea valorilor păcii în contextul diversității religioase și culturale și al crizelor de securitate pe care lumea le cunoaște.

Mergând mai departe, scolastica medievală a reasezat conștiința în cadrul dreptului natural și al antropologiei teologice. Aceasta a produs o serie de afirmații și dezvoltări ale noțiunii de conștiință, care vor fi folosite de generațiile următoare ce vor da conștiinței o valoare politică. Toma de Aquino a făcut din conștiință punctul de intersecție dintre rațiune, cunoaștere morală și legea divină, modelând felul în care se putea apela la conștiință în dezbaterile publice¹¹. Fra Angelicus dezvoltă o abordare pe două niveluri: capacitatea de discernământ, ca înțelegere obișnuită a primelor principii morale și *conscientia*, gândită ca aplicare practică a raționamentului moral. Această dezvoltare, deloc lipsită de subtilități, localizează conștiința în sfera datului natural și al judecății fiecărui individ, mai degrabă decât ca o realitate asumată subiectiv¹². Acest cadru scolastic a făcut posibile afirmații ulterioare conform cărora conștiința nu este doar un sentiment privat, ci o facultate rațională, legată de drept, a cărei protecție poate fi apărută prin apel la natura umană și la binele comun. De aici s-a născut convingerea că apărarea conștiinței și, mai târziu libertatea ei vor deveni subiecte ale legilor.

Mergând pe firul acestei genealogii, Reforma protestantă a radicalizat această perspectivă asupra libertății conștiinței, care până atunci se mișca între planul exterior și cel interior, marcat de un anumit consens de opinii și credințe. Figura lui Martin Luther, prin apelul la conștiința individuală în fața autorității ecleziastice, „nu este nici sigur, nici drept să acționezi împotriva conștiinței”¹³, marchează trecerea spre o nouă înțelegere a

11 Angela Concetta Miceli, *Thinking Together about the Common Good: The Political Implications of Thomas Aquinas's Theory of Conscience*, https://repository.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1251&context=gradschool_dissertations (consultat 22.10.2025), p. 177

12 Angela Concetta Miceli, *Thinking Together about the Common Good*.

13 Keith Randell, *Luther și Reforma în Germania 1517-1555*, traducere de Raluca Mihail, 2002, Editura All, București, p. 44.

libertății religioase, ca drept personal inalienabil. Cu alte cuvinte, libertatea de conștiință nu poate fi ceva impus din afară, ci este rodul căutărilor, al frământărilor interioare și chiar al contestărilor și rupturilor cu tradiția sau cu anumite prejudecăți. Toate acestea ne arată că libertatea de conștiință se naște greu și în urma unor mari frământări și dileme. Vocile Reformei radicale și-au construit o pledoarie în care spuneau că conștiința merită o protecție legală împotriva coerciției¹⁴.

Secolele XVII–XVIII transformă libertatea de conștiință dintr-o revendicare teologică într-un principiu juridic. Filosofi precum Pierre Bayle, John Milton, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza și John Locke au reformulat ideea de toleranță și conștiință în registre secular-politice, impunând în fața acestora limitări și drepturi ale autorității statale. Acestea au modelat doctrina modernă a libertății de conștiință¹⁵, plasată mai mult în forul interior. John Locke argumenta că statul nu poate governa credințele interioare, iar toleranța religioasă devine fundația unui contract social, care trebuie să ducă la un mai mare acord între mai multe opinii diferite. În acest context se naște ideea modernă a drepturilor naturale ale omului, iar conștiința devine criteriul autonomiei morale, care de la iluminism spre mișcă doar în jurul omului. Aceste noi cadre de gândire care proclamau independența conștiinței față de credință au creat o mare confuzie în rândul elitei catolice care considera că „proclamarea libertății de conștiință ar însemna sfârșitul religiei și al credinței oamenilor”¹⁶. Ceea ce era o temere acum mai bine de trei veacuri a devenit o normalitate, la care și Biserica în ansamblul ei a aderat, mai mult sau mai puțin forțat, pentru a ține pasul cu lumea, cel puțin în ceea ce privește gândirea modernă.

Revoluțiile americană și cea franceză au consacrat juridic acest drept, punându-l ca fundament la propriile lor state, chiar dacă aplicarea sa poate fi limitată de interesele politice ale momentului. Cu toate acestea, libertatea de conștiință, deși consacrată juridic în modernitate, nu a

14 V. V. Markhinin, “Freedom of Conscience in Early Modern Philosophy: Genesis of the Concept”, în *Ideas and Ideals*, vol. 16, no. 3–1 (2024), pp. 70–89.

15 A. C. Carmella, „Christianity and the Laws of Conscience: An Introduction. By Jeffrey B. Hammon and Helen M. Alvaré” în *Journal of Church and State*, vol. 64, no. 4, (2022), pp. 732–734.

16 George Weigel, *Ironia istoriei catolice moderne. Cum s-a redescoperit Biserica și a provocat lumea modernă să se reformeze*, traducere de Camelia Luncan, 2023, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, pp. 27–31.

rămas un concept stabil. În secolele XIX și XX, marile curente politice au încercat fie să o instrumentalizeze, fie să o substituie prin reglementări legislative și normative. Competiția dintre religie, stat și ideologiile seculare a generat redefiniri succesive ale conștiinței, care fie doreau să o emancipeze de sub tutela religiei sau a filosofiei, fie să o uniformizeze în raport cu rațiunea politică. Cu toate acestea, conștiința s-a încăpățânat să rămână și ancorată în religie și în filosofie și în drept.

Secolul al XX-lea ar putea fi numit pe drept cuvânt „secolul conștiinței”, pentru simplul fapt că reprezintă punctul culminant al proclamării universale a libertății de conștiință. Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948), Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice (1966) și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (1950) formulează explicit protecția gândirii, a conștiinței și a religiei ca drept fundamental, nerevocabil și necondiționat în forul interior al fiecărei persoane. Lumea încerca să învețe marea lecție a secolului și experiența totalitarismelor, care au demonstrat că tocmai negarea acestui drept conduce nu numai la persecuție religioasă, ci și la anularea persoanei ca subiect moral autonom și, în final, la exterminări în masă¹⁷.

Regimurile comuniste au promovat o antropologie de tip materialist, în care conștiința era redusă la stadiul de simplu produs al condițiilor socio-economice, fără niciun fel de referire la experiența religioasă¹⁸. Educația ideologică substituia deliberat formarea morală tradițională, iar loialitatea individuală față de adevărul credinței era denunțată drept „deviaționism” sau „misticism”. Obiectivul nu era doar controlul comportamentelor, ci (re)modelarea conștiinței în acord cu „morală socialistă”, eliberată de orice referire spirituală. Această tentativă de monopol asupra forului interior al persoanei a condus la forme de rezistență spirituală, atât individuală, cât și comunitară.

Modelul liberal modern care este intrinsec fundamentat pe noțiunea de libertate de conștiință a promovat libertatea individului și distincția între sfera privată și cea publică, elemente definitorii ale secularismului. Totuși, în democrațiile occidentale se conturează recent o tendință tot mai mare de „privatizare a convingerilor religioase”, care de cele mai

17 Angela Concetta Miceli, *Thinking Together about the Common Good*, p. 10.

18 Michael Levin, „Marx and Working-Class Consciousness”, în *History of Political Thought* 1, no. 3 (1980), pp. 499–515.

multe ori refuză să părăsească scena publică. Libertatea de conștiință este tolerată doar ca realitate interioară, iar expresia ei publică este de multe ori condiționată de adeziunea la un cadru ideologic pretins neutru. Această „neutralitate normativă” poate deveni, în fapt, un mecanism de excludere a identităților religioase din spațiul civic, ceea ce nu va ajuta pe termen lung nici libertății, nici credinței și cu atât mai puțin conștiinței¹⁹.

În ultimele decenii suntem martorii apariției și răspândirii pe scară largă a noilor ideologii identitare și a secularismului radical și odată cu acestea a unor noi forme de presiune culturală asupra libertății de conștiință²⁰. Convingerile religioase sau morale sunt susceptibile de a fi interpretate prin prisma acestor noi filtre ideologice ca: „discurs ofensator”, „intoleranță” sau „obstacol” în calea progresului social. Astfel, libertatea de conștiință este relativizată în favoarea unor ideologii care se manifestă vocal și nu de puține ori totalitar ce privesc identitatea (genul), corpul (unica valoare umană), educația sau moralitatea publică. Pluralismul este afirmat retoric, dar limitat în practică și puternic cenzurat ideologic. Dacă până acum persoana era definită prisma libertății de conștiință, în această nouă abordare ideologică ea este acceptată sau nu prin alinierea la aceste comandamente, ce refuză să se mai supună cenzurii morale operată de conștiință.

Libertatea de conștiință: de la toleranță la conformism moral

O trăsătură comună acestor ideologii este tendința de a transforma toleranța într-o formă de conformism moral obligatoriu, fără a mai nevoie de apel la libertatea de conștiință. Conștiința individuală nu mai este privită ca spațiul de discernământ personal, ci ca un posibil risc de deviere față de normele dominante. Ne aducem amine că această nouă ordine morală, anticipată prin câteva utopii literare de mare forță, incrimina tocmai „crima libertății de gândire” și de conștiință, am putea adăuga.

În acest sens, această nouă (re)definire a libertății de conștiință se produce prin trei mecanisme principale: presiune legislativă, stigmatizare culturală și marginalizare educațională. Rezultatul este diminuarea capaci-

19 C. Toth, Do Children Need Religious Education? Discursive Construction of Children in Talk Shows by Means of Rhetorical Questions. *Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology*, 6(2) (2015), 167-185.

20 Jocelyn Maclure și Charles Taylor, *Secularism and Freedom of Conscience*, 2011, Harvard University Press.

tății persoanei de a formula judecăți morale autonome și lipsa de apărare în fața îndoctrinării și a manipulării²¹.

Sistemele educaționale devin, în mod tot mai evident, spații de dispută pentru formarea conștiinței. În numele drepturilor copilului, al incluziunii sau al secularismului, unele state impun programe curriculare, care intră în conflict cu convingerile religioase sau morale ale familiilor²². Toate acestea pun în discuție tocmai caracterul școlii, disputat între caracterul public și cel privat. În absența unor mecanisme solide de dialog și de acomodare rezonabilă, libertatea de conștiință riscă să fie erodată nu prin interdicții directe, ci prin standarde normative aparent neutre și prin forțări în sfera educațională.

Biserica, libertatea de conștiință și spațiul public

Rolul Bisericii în raport cu libertatea de conștiință nu se reduce la poziția de beneficiar al acestui drept, ci presupune și o responsabilitate activă în promovarea unei culturi a libertății morale și a dialogului comunitar. Biserica ar trebui să își redescopere și mai apoi să își reafirme caracterul ei de parte esențială a societății civile și să nu abandoneze acest nivel de dialog atât de necesar sănătății oricărei societăți. Este evident faptul că comunitățile religioase devin active tocmai la intersecția dintre asumarea interioară a credinței și expresia ei comunitară. Astfel Bisericile pot să devină actori relevanți în definirea raportului dintre autonomie personală, identitate publică și pluralism, punând accent pe componenta spirituală.

Experiența regimurilor totalitare a afectat profund statutul comunităților religioase în Europa Centrală și de Est. În perioada comunistă, Biserica a fost simultan tolerată, controlată și instrumentalizată, iar libertatea de conștiință a fost redusă la o simplă „convingere privată”. După 1989, reintrarea religiei în spațiul public a generat procese atât de reabilitare a memoriei, cât și discuții despre rolul social al Bisericilor. Toate acestea nu au fost scutite de dezbateri cu privire la limitele influenței Bisericilor în reconstrucția societăților democratice.

21 Konrad Lorenz, *Cele opt păcate ale omenirii civilizate*, traducere de Vasile V. Poenaru, 2012, Editura Humanitas, București, p. 110.

22 Bogdan Ivanov, „Educație pentru pluralism: Cum reconciliem valorile religioase într-o lume marcată de individualism și extremism?” în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, An 12, nr. 2/2024, pp. 380-393.

Dacă ar fi să ne referim la cazul particular al Bisericii Ortodoxe Române, relația dintre autoritatea instituțională și libertatea de conștiință a credincioșilor reprezintă una dintre tensiunile fundamentale ale ortodoxiei contemporane, fiind asumată și în textul fundamental al țării²³. Tensiunea se manifestă pe mai multe planuri. Ea oscilează între respectarea tradițiilor canonice și adaptarea lor la valorile moderne ale autonomiei individuale, între rolul public al Bisericii și garantarea neutralității statului, între autoritatea pastorală și dreptul la liberă alegere în materie de credință și practică religioasă. Această dinamică complexă reflectă provocările mai ample ale modernității religioase, în care instituțiile tradiționale trebuie să navigheze, având în vedere păstrarea autorității spirituale și respectarea libertății de conștiință²⁴.

În societățile democratice pluraliste, cu un anumit grad de emancipare civică, Bisericile își revendică dreptul de a-și oferi propria contribuție morală la dilemele societății. Această implicare se face nu în virtutea unor privilegii istorice, ci ca o expresie a libertății de conștiință colective și a vocațiilor lor formative pe care Biserica și le afirmă în acest domeniu. Mărturia religioasă nu este doar afirmarea unei identități sau transmiterea mecanică a unor tradiții, ci trebuie să fie o propunere fermă a unei antropologii, a unei etici și a unei viziuni asupra binelui comun, fundamentată teologic. Dacă scoatem din definiția conștiinței și a libertății ei componenta religioasă o lăsăm fără niciun fel de apărare în fața abuzurilor ideologice, iar din factor identitar o transformăm în instrument de control și de îndoctrinare. Faptul că tot mai mult conștiinței i se neagă acest rol, avem un indiciu clar că asistăm la un proces de limitare a libertății de conștiință la forul interior al persoanei, negându-se astfel relevanța socială a tradițiilor religioase.

Unul dintre pericolele majore ale democrațiilor contemporane îl constituie menținerea religiei la statutul de fenomen pur privat, fără vizibilitate ori relevanță publică. Această „privatizare forțată”, în care a funcționat mult timp logica secularizării, apare atunci când statul sau mediul cultural dominant impune ca orice expresie religioasă să fie conformă unui cadru

23 *Constituția României*, articolul 29, privind libertatea de conștiință și cultelor religioase.

24 S. Frunză, S și M. Frunză, „Etica, superstiție și laicizarea spațiului public/ Ethics, Superstition and the Laicization of the Public Sphere”, în *Journal for The Study of Religions and Ideologies*, 9(27) (2010), 142-161.

ideologic neutru, adesea definit fără consultarea actorilor religioși. Astfel, libertatea de conștiință este tolerată doar dacă nu produce efecte asupra politicilor publice, educației sau moralei colective.

Există însă și exemple pozitive, care întăresc regula. Acestea vorbesc despre implicarea Bisericilor în mediere socială, asistență comunitară, promovarea păcii sau apărarea demnității umane. Toate acestea oferă legitimitate publică și consolidează coeziunea socială și umanizează și mai mult spațiul public. Religia poate modela conștiințe și poate furniza elemente de identitate absolut necesare în evoluția unei societăți, care nu poate evolua dacă își pierde reperele identitare. Trebuie doar să i se ofere încredere și libertatea de manifestare și de sprijinire în demersul formativ și educațional pe care și-l poate asuma în societate.

În același timp, tensiunile apar când pozițiile religioase intră în conflict cu legislații sau ideologii emergente, iar aceste cazuri nu deloc sunt puține. Provocarea majoră constă în menținerea unui dialog real, care să respecte atât conștiința fără a dilua identitatea.

Libertatea de conștiință ca fundament pentru pace durabilă

Bisericile nu doar invocă libertatea conștiinței, ci o și formează: prin educație morală, cateheză, acțiune socială și cultură publică, dialog inter-confesional. Din această perspectivă, libertatea conștiinței nu este o revendicare prin care Biserica dorește să își păstreze instrumente de control social, ci este expresia unui angajament față de respectul pe care îl acordă persoanei și dorința de a participa la construirea binelui comun²⁵. În contextul provocărilor contemporane, Bisericile, având cu sine mare experiență patristică și istorică pot oferi resurse valoroase pentru: dezvoltarea unei educații pentru pace bazată pe principii teologice solide, pot să contribuie la formarea unor conștiințe mature capabile să navigheze complexitatea societăților pluraliste, inclusiv prin apelul la discernământ, care în limbajul momentului poartă numele de gândire critică. Bisericile se pot angaja în promovarea unui dialog constructiv între diferite tradiții religioase și culturale și pot cultiva responsabilități sociale active bazate pe principiile creștine, ceea ce nu este deloc puțin sau lipsit de importanță.

25 José Casanova, *Public Religion in Modern World*, 1994, Chicago University Press, Chicago.

Dar revenind la perspectiva eclesială, reancorarea libertatea de conștiință în fundamentele ei teologice presupune capacitatea de a formula judecăți morale autonome, dar și disponibilitatea de a participa la viața societății, fără a ideologiza propriile convingeri, în detrimentul altora. Eu cred că o conștiință luminată de credință și ancorată în respect va oferi loc și spațiu de manifestare și celuilalt.

Excesul de control din partea statutului și lezarea sensibilităților religioase pot răni conștiințele religioase și le pot face să devină ușor victime ale manipulărilor ideologice sau pseudo religioase. Experiențele recente ne arată o mulțime și astfel de situații.

Putem afirma că libertatea de conștiință nu este doar un drept individual, ci și o condiție esențială pentru ca o societate să poată trăi pașnic. Prin respectul ei, se garantează posibilitatea coexistenței între convingeri diferite și se permite articularea unui spațiu public bazat pe respect reciproc și discernământ moral. Fără recunoașterea conștiinței ca instanță interioară a adevărului, pacea devine fragilă, fiind redusă la simpla absență a conflictului și nu la o conviețuire întemeiată pe încredere și libertate, asumate în mod real.

Modernitatea a dezvoltat conceptul de toleranță ca mecanism de gestionare a diversității, însă toleranța, în sens strict juridic, rămâne o soluție minimală. Ea se limitează doar la acceptarea pasivă a diferenței și nu merge mai departe spre valorizarea ei pozitivă. Libertatea de conștiință depășește logica toleranței prin apelul la dialog, cooperare și solidaritate. În acest sens, pacea durabilă nu este rezultatul unei uniformizări, ci al respectului pentru pluralitatea convingerilor morale și religioase, iar aportul Bisericii este unul extrem de valoros.

Educația conștiinței și cultura discernământului, fundamente pentru pacea socială

Educația joacă un rol decisiv în cultivarea libertății de conștiință. Nu este vorba doar de transmiterea de informații, ci de formarea capacității de judecată morală și de discernământ personal²⁶. O educație orientată exclusiv spre conformism, competitivitate sau performanță tehnică riscă să producă persoane eficiente, dar fără repere interioare și fără a avea reflexe umane sau

26 Tristan, McCowan, *Education as a Human Right Principles for a Universal Entitlement to Learning*, 2013, London, New Delhi, New York, Sydney, Bloomsbury.

comunitare. Școala și educația e mult mai decât competiția și tehnologia. Introducerea unei „pedagogii a conștiinței”, ce se bazează pe dialog, reflecție etică și pe respectul față de adevăr, reprezintă o premisă pentru construcția unei culturi a păcii și a bunei viețuiri.

Am văzut că apelul la tradițiile teologice solide, oferă nu doar accesul spre norme morale, ci și o viziune spirituală asupra demnității umane. În contextul actual, în care fragmentarea ideologică și relativismul moral erodează coeziunea socială, tradițiile religioase pot juca un rol decisiv în restabilirea unei culturi a dialogului și a realizării unei comunități a binelui. Bisericile pot să își asume rolul de mediatori între stat și societate, între etica individuală și responsabilitatea comunitară, contribuind la reducerea conflictelor și la promovarea încrederii sociale, dar și la corectarea unor excese de autoritate și putere care pot veni din partea statului.

În spațiile post-conflict sau post-totalitare, recunoașterea libertății de conștiință are o valoare reparatorie, iar Biserica poartă responsabilitatea în vindecarea rănilor memoriei. Ea permite vindecarea memoriei colective și reconstrucția instituțiilor morale ale comunității. O pace autentică nu se poate construi prin amnezie, ci prin recunoașterea suferințelor produse de rănilor aduse conștiinței. În acest sens, libertatea de conștiință devine o formă de justiție morală și o garanție împotriva că experiențele totalitare, care au reprezentat un abuz asupra evident al statului asupra conștiinței rămân în trecut.

Pentru ca libertatea de conștiință să funcționeze ca fundament al păcii durabile, este necesar ca politicile publice să o recunoască nu doar formal, ci și operațional și să lase deschis accesul actorilor religioși onești care au ceva de spus în această privință. Aceasta presupune mecanisme de consultare a comunităților religioase, garanții pentru situațiile în care anumite situații pot crea conflicte de conștiință, programe educaționale bazate pe pluralism și mecanisme de mediere culturală și religioasă. O societate care respectă conștiința nu este una fără conflicte, ci una capabilă să le gestioneze fără violență, prin rațiune și respect reciproc.

Concluzii

Libertatea de conștiință se dovedește a fi nu doar un drept fundamental printre altele, ci temelia însăși a unei societăți, ce are ca fundament demnitatea umană. Ea nu poate fi redusă la un simplu drept negativ, acela de

a nu fi constrâns, ci reprezintă o dimensiune înaltă și pozitivă a libertății, prin care fiecărei persoane i se recunoaște capacitatea de discernământ moral, responsabilitate și dialog. În lipsa acestei libertăți interioare, celelalte drepturi riscă să devină forme goale, lipsite de fundament etic și de sens spiritual.

Analiza de față a arătat că libertatea de conștiință a cunoscut o dezvoltare lentă, de la rădăcinile ei teologice și antropologice până la consacrarea juridică modernă. Deși regimurile totalitare au încercat să o anuleze, experiența secolului XX a confirmat că demnitatea persoanei nu poate fi garantată fără protejarea conștiinței sale morale. În epoca actuală, amenințările nu mai provin din coerciția directă, ci din forme subtile de presiune ideologică, care caută să redefinească moralitatea și libertatea în termenii unei conformități culturale generalizate și aplatizate moral și spiritual.

În fața acestor provocări, Bisericile și comunitățile religioase au un rol esențial. Ele nu pot revendica libertatea de conștiință doar pentru sine, ci trebuie să o apere ca principiu universal, deschis tuturor. Prin educație morală, implicare socială și mărturie publică, Bisericile pot contribui la formarea unei culturi a libertății, bazate pe respectul pentru adevăr și pentru alteritate. În acest sens, libertatea de conștiință devine o verigă de legătură între credință și rațiune, între persoană și comunitate, între drept și responsabilitate.

În plan politic, apărarea libertății de conștiință constituie o condiție pentru o pace durabilă. Societățile care protejează conștiința, chiar și atunci când aceasta se exprimă în mod critic, sunt mai capabile să gestioneze diferențele, să evite radicalizările și să construiască un dialog autentic pe toate palierele societății. Pacea socială nu se întemeiază pe uniformitate, ci pe încrederea în capacitatea fiecărei persoane de a căuta și de a urma adevărul în libertate.

Într-o lume dominată de ideologii concurente, apărarea libertății de conștiință reprezintă una dintre ultimele forme de rezistență ale demnității umane. Ea cheamă nu doar la toleranță, ci la o cultură a dialogului și a responsabilității, în care adevărata pace se naște din respectul față de libertatea celuilalt, o pace a conștiinței, a pace cu tine însuși, o pace cu Dumnezeu și nu doar din respectarea unor convenții politice.

Bibliografie:

A. Izvoare/Surse:

- * *Biblia sau Sfânta Scriptură*, ediție diortosită și adnotată de Arhiepiscopul Bartolomeu Valeriu Anania, 2008, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București.
- * *Constituția României din 1991*
- * *Convenția Europeană a Drepturilor Omului din 1950*
- * *Declarația Universală a drepturilor omului din 1948*
- * *Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice din 1966*
- * MAXIM, Mărturisitorul, *Ambigua*, 7, 7c, traducere din limba greacă de pr. prof. Dumitru Stăniloae, 2006, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

B. Literatură Secundară:

Monografii:

- * CASANOVA, José, *Public Religion in Modern World*, 1994, Chicago University Press, Chicago.
- * MACLURE, Jocelyn și TAYLOR, Charles, *Secularism and Freedom of Conscience*, 2011, Harvard University Press.
- * MCCOWAN, Tristan, *Education as a Human Right Principles for a Universal Entitlement to Learning*, 2013, London, New Delhi, New York, Sydney, Bloomsbury,
- * LORENZ, Konrad, *Cele opt păcate ale omenirii civilizate*, traducere de Vasile V. Poenaru, 2012, Editura Humanitas, București.

Studii și articole:

- * CARMELLA, A. C., „Christianity and the Laws of Conscience: An Introduction. By Jeffrey B. Hammon and Helen M. Alvaré” în *Journal of Church and State*, vol. 64, no. 4, (2022), pp. 732–734.
- * CHAPMAN, Nathan S., „Disentangling Conscience and Religion”, în *Social Science Research Network* (2013), p. 1457.
- * CHISTYAKOV, A. V., „Religion Against Violence: Insights of Contemporary Philosophy and Eastern Patristics”, în *Religions*, 15(11) (2024), p. 1360.

- ✦ CHISTYAKOVA, Olga, „Postmodernism, Christian Patristics, and Values of Peace in the Modern Cultures In the Context of Educational Process”, în *Atlantis Press* (2016), pp. 994–1000.
- ✦ FRUNZĂ, S., & FRUNZĂ, M., „Etica, superstitie si laicizarea spațiului public/ Ethics, Superstition and the Laicization of the Public Sphere”, în *Journal for The Study of Religions and Ideologies*, 9(27) (2010), pp. 142-161.
- ✦ IVANOV, Bogdan, „Conștiința, locul de împlinire a legii”, în Arhim. dr. Macarie Motogna, Dr. Mihai Florin Hasan și Dr. Victor Vizauer, *Cel care a trecut făcând bine. Nicolae Edroiu*, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2019, pp. 24-30.
- ✦ IVANOV, Bogdan, „Educație pentru pluralism: Cum reconciliem valorile religioase într-o lume marcată de individualism și extremism?” în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, An 12, nr. 2/2024, pp. 380-393.
- ✦ LEVIN, Michael, „Marx and Working-Class Consciousness”, în *History of Political Thought* 1, no. 3 (1980), pp. 499–515.
- ✦ MADA, T., „The Function of Moral Conscience in Patristic Theology”, în *International Journal of Orthodox Theology*, 5(2), 45-68.
- ✦ MARKHININ, V. V., “Freedom of Conscience in Early Modern Philosophy: Genesis of the Concept”, în *Ideas and Ideals*, vol. 16, no. 3–1 (2024), pp. 70–89.
- ✦ PAPATHANASIOU, A. N., „Liberation Perspectives in Patristic Thought: An Orthodox Approach”, în *Theological Studies*, 34/3 (2013), pp. 123-145.
- ✦ TOTH, C., „Do Children Need Religious Education? Discursive Construction of Children in Talk Shows by Means of Rhetorical Questions”, în *Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology*, 6/2 (2015), 167-185.
- ✦ WANGARE, B. J., „Patristic Education: Foundations for Contemporary Christian Pedagogy”, în *Journal of Christian Education*, 41(2) (2018), pp. 78-95.

C: Surse WEB:

- ✦ MICELI, Angela Concetta, *Thinking Together about the Common Good: The Political Implications of Thomas Aquinas's Theory of Conscience*, https://repository.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1251&context=gradschol_dissertations (consultat 22.10.2025)